

СЕКЦИЯ

Инструментальная
и информационно-
измерительная
инфраструктура
региональных
исследований
окружающей среды

Мониторинг формы и балла слоисто-кучевой и высококучевой облачности по данным непрерывных измерений суммарной радиации

Золотов С.Ю., Зуев С.В.

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия
E-mail: zolotov@imces.ru, zuev@imces.ru

В настоящее время для мониторинга нижней и средней облачности задействуют как спутниковые измерения, так и данные наземных визуальных наблюдений, дополняемые анализом результатов применения радиолокационного способа и методикой получения панорамных изображений всего небосвода с последующей их автоматической обработкой.

Хоть спутниковый мониторинг получил широкое распространение, наземный мониторинг нижней и средней облачности, по ряду причин, имеет больше преимуществ в применении для конкретных точек наблюдения.

Такие измерения и наблюдения имеют свои ограничения их использования, в частности, они не позволяют связать их результаты со значениями суммарной (а также прямой и рассеянной) солнечной радиации. При наличии специфики используемого оборудования, в отличие от спутниковых методов, автоматизация наземного определения формы и балла облачности сталкивается с определенными трудностями.

Основными на данный момент являются визуальный [1] и радиолокационный [2] способы, а также способ получения панорамных изображений всего небосвода с последующей их обработкой различными алгоритмами [3-5].

При визуальном наблюдении результат зависит от субъективного восприятия наблюдателем реальной обстановке на небосводе. Радиолокационный способ является не только самыми точными, но и самыми затратными и в основном используется для обеспечения авиационной безопасности.

Специальная панорамная камера [6, 7] требует регулярного обслуживания оптических поверхностей, а также устройство слежения за Солнцем для перемещения теневого экрана. Дополнительно, для обработки получаемых изображений в реальном времени необходим достаточно мощный компьютер.

В общем, для построения регулярной сети наземного мониторинга требуются такие решения, которые могли бы, пусть даже не в полной

мере и не с максимальной точностью, обеспечить наблюдение за локальным состоянием небосвода при относительной простоте используемого оборудования.

Обычно при определении формы облаков по измеренным значениям суммарной радиации используется какая-либо модель ясного неба для предварительного преобразования нестационарного временного ряда суммарной радиации к стационарному виду. Затем такой ряд исследуется с помощью амплитудного и вариационного анализа на различных временных интервалах с помощью стандартных статистических процедур.

Известно много способов для разработки модели ясного неба [8-11]. Как правило, для этого требуются непосредственно измеряемые на земной поверхности параметры атмосферы – влажность, температура, давление и др., а также некоторые справочные данные – коэффициенты рассеяния газов и аэрозолей, местные средние климатические характеристики и др.

Получение и обработка такой информации обычно связана с определенными сложностями. В предлагаемом методе для детектирования форм облачности применяется ранее предложенный авторами метод, позволяющий отказаться от модели ясного неба.

Определение формы и балла облачности на основе статистического анализа непрерывных рядов суммарной радиации было опробовано на кучевой облачности Cu [12-14]. Данный анализ позволяет в 80% случаев корректно детектировать Cu и определять ее средний и высокий балл.

В данной работе предпринята попытка использовать подобный подход применительно к слоисто-кучевой S_c и высококучевой A_c облачности, имеющих схожие с Cu временные и амплитудные актинометрические признаки.

Слоисто-кучевые (кроме непросвечивающих $S_c op.$) и высококучевые облака имеют как плотные сплошные участки, так и менее плотные участки, сквозь которые просвечивается солнечный диск. Данный факт приводит к уменьшению амплитуды между максимальными и минимальными значениями суммарной радиации и к менее резким, чем при кучевой облачности, перепадам между ними. Также следует заметить, что для S_c и A_c характерным является меньшее количество участков ясного неба между отдельными облаками (или грядами) или замена их тонкой размытой пеленой, что приводит к уменьшению в суммарной радиации Q доли прямой S' и увеличению доли рассеянной радиации D при нахождении солнечного диска в них.

Для сравнения на рисунке 1 приводится суточный ход суммарной радиации Q при кучевой и высококучевой облачности, а на рисунке 2 – характерный вид участков суммарной радиации для них.

Рис. 1. Суточный ход суммарной радиации Q при кучевой Cu (слева) и высоко-кучевой A_c (справа) облачности.

Рис. 2. Характерный вид участков суммарной радиации Q при кучевой Cu (слева) и высококучевой A_c (справа) облачности.

Отражение этих фактов и особенностей является частью предлагаемой методики как по детекции слоисто-кучевых и высококучевых облаков, так и определения значения балла облачности. Эта методика на непрерывном ряде измеренной суммарной радиации (в рамках скользящего 21-минутного окна)

выделяет выполнение специальных условий, зависящих от значений коэффициента вариации и отношения максимального и минимального значения суммарной радиации внутри этого окна.

Суть методики заключается в том, чтобы на непрерывном ряде измеренной суммарной радиации Q с помощью 21-минутного скользящего окна (± 10 минут от точки анализа) детектировать такие участки, для которых выполняются следующие условия:

$$\begin{aligned} 0,15 < V_{21} < 0,33; \\ Q_{max}/Q_{min} \geq 1,5; \end{aligned} \quad (1)$$

где V_{21} – коэффициент вариации на 21-минутном участке,

Q_{max} и Q_{min} – максимальное и минимальное значение суммарной радиации на 21-минутном участке.

Точки анализа, удовлетворяющие данным условиям, принимаются за точки, когда на небе преимущественно находились S_c и/или A_c . Измерения проводятся на метеоплощадке ИМКЭС СО РАН с помощью пиранометра Kipp & Zonen CM-11, исполненного по вторичному стандарту ISO 9060 с погрешностью измерения не более 3%. Значения суммарной радиации получаются путем осреднения 15-мгновенных измерений, проходивших через каждые 2 сек.

Предварительная проверка предлагаемой методики проводилась с использованием данных измерений суммарной радиации пиранометра CM11 и визуальных наблюдений метеообсерватории ИМКЭС СО РАН за 12.03.2024 (рис. 3), 22.09.2023, 10.06.2022 и 02.05.2022, когда на небосводе наблюдалась преимущественно слоисто-кучевая и/или высоко-кучевая облачность, при высоте Солнца $h > 10-15^\circ$.

Рис. 3. Характерный суточный ход суммарной солнечной радиации ($Вт/м^2$) при наличии высококучевой облачности за 12 марта 2024 г.

Всего было детектировано 1703 точки, удовлетворяющих условиям (1). Полученные результаты контролировались по панорамным изображениям всего небосвода All sky камеры, установленной в непосредственной близости от пиранометра CM11, с использованием бинарной классификации.

Балл облачности определялся как

$$n = \frac{t_D}{21}, \quad (2)$$

где t_D – суммарное время в минутах, когда $Q < (Q_{max} + Q_{min})/2$ на анализируемом участке.

По результатам тестирования этой методики (см. табл. 1) по данным измерений за 12 марта 2024 г., когда в течение дня на небе наблюдалась только A_c среднего и высокого балла, было определено, что при полноте выборки 93% точность детектирования составила 100%, а средняя ошибка определения балла составила не более 1 балла.

Таблица 1. Результаты детектирования S_c и A_c и определения балла облачности.

Дата	Количество точек анализа	Полнота выборки	Точность выборки	Ср. ошибка определения балла облачности	Примечание
12.03.2024	635	0,93	1,0	1,0	
22.09.2023	363	0,58	1,0	1,7	Присутствовали C_i
10.06.2022	286	0,58	0,6	1,4	Присутствовали C_i
02.05.2022	419	0,61	0,9	2,7	Присутствовали C_i и C_s

Анализ измерений значений суммарной радиации за 22 сентября 2023 года показал, что при полноте выборки 58% точность детектирования составила 100% при средней ошибке определения балла облачности не более 1,7 балла. В погрешность расчетов уже заложен факт присутствия C_i в этот день.

За день 10 июня 2022 года точность детектирования составила 60% при средней ошибке определения балла облачности не более 1,4 балла и при полноте выборки 58%. Как и в случае 22 сентября 2023 года, был зафиксирован факт присутствия C_i .

Применение методики на результатах измерений суммарной радиации за 2 мая 2022 года определило, что при полноте выборки 61% точность детектирования A_c составила 90%, а средняя ошибка определения балла не превышала 2,7 балла при наличии C_i и C_s .

Предлагаемый способ позволяет определять средний (4-7) и высокий (8-10) балл большинства видов слоисто-кучевой (кроме непросвечивающих S_c op.) и высококучевой облачности путем анализа непрерывных рядов суммарной радиации.

Исследование выполняется при финансовой поддержке РАН в рамках государственного задания ИМКЭС СО РАН (проект № 121031300155-8).

ЛИТЕРАТУРА:

1. *Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 3. Часть 1. Метеорологические наблюдения на станциях. Л.: Гидрометеоиздат. 1985. С. 144-156.*
2. *Капустин А.В., Сторожук Н.Л. Технические средства гидрометеорологической службы. СПб.: Энергомашиностроение, 2005. 283 с.*
3. *Tulpan D., Bouchard C., Ellis K., Minwalla C. Detection of clouds in sky/cloud and aerial images using moment-based texture segmentation // 2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Miami, FL, USA. 2017. Pp. 1124-1133. DOI: 10.1109/ICUAS.2017.7991380.*
4. *Патент РФ 2525625. Способ определения балла облачности. Опубликовано: 20.08.2014, Бюл. № 23.*
5. *Krinitzkiy M. Cloud cover estimation using all-sky images: state of the art algorithms, its results and applicability // EMS Annual Meeting Abstracts. 2016. Vol. 13. P. EMS2016-350.*
6. *Automatic Total Sky Imager Model TSI-880: catalog / Yankee Environmental System, Inc., USA. 2002.*
7. *Galileiskii V.P., Morozov A.M. All-sky photometric complex // Atmospheric and oceanic optics. 1993. V. 6. N 09. P. 645-647.*
8. *Duchon C.E., O'Malley M.S. Estimating Cloud Type from Pyranometer Observation // J. Appl. Meteorol. 1999, 38, 132-141. [https://doi.org/10.1175/1520-0450\(1999\)038<0132:ECTFPO>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0450(1999)038<0132:ECTFPO>2.0.CO;2).*
9. *Badescu V., Gueymard C.A., Cheval S., Oprea C., Baciu M., Dumitrescu A., Iacobescu F., Milos I., Rada C. Computing global and diffuse solar hourly irradiation on clear sky. Review and testing of 54 models // Renew Sustain Energy Rev. 2012, 16, 1636-1656. <https://doi:10.1016/j.rser.2011.12.010>.*
10. *10. Reno M.J., Hansen C.W., Stein J.S.. Global Horizontal Irradiance Clear Sky Models: Implementation and Analysis / SANDIA report SAND2012-2389, 2012, Sandia National Laboratories, Albuquerque, New Mexico. <https://doi.org/10.2172/1039404>.*
11. *Reno M.J., Hansen C.W. Identification of periods of clear sky irradiance in time series of GHI measurements // Renew. Energy. 2016, 90, 520-531. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.12.031>.*
12. *Патент РФ 2758343. Способ детектирования кучевой облачности. Опубликовано: 28.10.2021, Бюл. № 31.*
13. *Zuev S.V., Krasnenko N.P. Monitoring cumulus clouds using global horizontal irradiance data / IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 611. P. 012003. DOI: 10.1088/1755-1315/611/1/012003.*
14. *Zuev S.V., Zolotov S.Yu. Determination of Cu amount using global horizontal irradiance // Proc. SPIE. 2023. V. 12780, 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics. Atmospheric Physics. P. 127802X. DOI: 10.1117/12.2690416.*